

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низамовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГИ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК 616.839:636.833.15:612.6.06

Ходжиева Дилбар Таджиевна,
Жураева Дилсора Нуриддиновна.
Бухоро давлат тиббиёт институти.
Бухоро вилоят, Жондор туман тиббиёт бирлашмаси

УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265759>

АННОТАЦИЯ

Биз Бухоро вилоят, Жондор туман тиббиёт бирлашмаси, марказий поликлиникасида 17 ёшдан 70 ёшгача бўлган тригеминал невралгия билан касалланган 92 нафар ва назорат гуруҳидаги 30 нафар бемор кон зардобиди интерлейкин - 6 (IL-6) ни таҳлил қилди. Тадқиқотга жалб қилинган беморларни 53 нафари 1 гуруҳ оғрик интенсивлиги жуда кучли бўлган беморлар, 39 нафари ўртача интенсивликдаги оғрикли беморларни ташкил этди.

Калит сўз: тригеминал невралгия, оғрик синдроми, интерлейкин - 6 (IL-6)

Ходжиева Дилбар Таджиевна,
Жураева Дилсора Нуриддиновна.
Бухарский государственный медицинский институт
Бухарская область, Джондорское районное медицинское объединение

РОЛЬ ИММУННОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

АННОТАЦИЯ

Мы посетили Бухарскую область, Джондорское районное медицинское объединение, Центральную поликлинику, где 92 пациентам с невралгией тройничного нерва в возрасте от 17 до 70 лет и 30 пациентам контрольной группы был назначен интерлейкин-6 (IL-6) в сыворотке крови. 53 пациента, участвовавших в исследовании, составили 1 группу пациентов с очень сильной болью и 39 пациентов с болью средней интенсивности.

Ключевое слово: невралгия тройничного нерва, болевой синдром, интерлейкин-6 (IL-6)

Xodjievа Dilbar Tadjievna,
Juraeva Dilsora Nuriddinovna.
Bukhara State Medical Institute
Bukhara region, Jondor District Medical Association

THE ROLE OF IMMUNE FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF TRIGEMINAL NERVE NEURALGIA

ANNOTATION

We visited Bukhara region, Jondor District Medical Association, Central Polyclinic, where 92 patients with trigeminal neuralgia aged 17 to 70 years and 30 patients in the control group were prescribed interleukin -6 (IL-6) in blood serum. 53 of the patients involved in the study were 1 group of patients with very strong pain intensity and 39 patients with moderate intensity pain.

Keyword: trigeminal neuralgia, pain syndrome, interleukin -6 (IL6)

Долзарблиги: Уч шохли нерв 12 жуфт краниал нервлар ичида энг каттаси ҳисобланади. Ҳаракат ва сезги толалари мавжуд бўлиб аралаш нервларга кинади. Бу нерв учта шохга бўлинади. Шунинг учун уч шохли деб ном олган. Тригеминал невралгия кўпинча яллиғланиш билан бирга келади. Ўткир тригеминал невралгия тўсатдан кучли оғрик билан намоён бўлади. Приступлар сони кунда 200 мартагача етиши мумкин [2, 3].

Оғрик синдроми бир неча назариялар билан тушинтирилади. Олдинлар тригеминал нервнинг тармоқлари бош миядан ташқи томонга чиқиш вақтида сиқилиш кузатилади деб айтилган. Бироқ тажрибалар шуни кўрсатдики кон томирлар томонида сиқилишлар ҳам кузатилган. Камдан-кам ҳолларда аневризмалар, артериовеноз малфармациялар, ўсма, киста, билан босилиши, травмалар ҳам

сабаб бўлади. Неврнинг қисқа муддатли сиқилиши кўпинча оғриксиз бўлади. Узоқ муддатли сиқилиш нервнинг демиелинизациясига олиб келади. Кейинчалик аксонал дегенерация кузатилиши мумкин [1,2].

Иккиламчи тригеминал невралгияга 15 % ҳолларда бош мия кўприк соҳасидаги турли хилдаги ўсмалар, 2 % нервнинг склерозли ўзгаришлари, тахминан 10 % идиопатик невралгия кузатилади. Тахминан 60 % ҳолларда юзнинг ўнг томонида кузатилади. 1,7-5 % гача икки тонлама тригеминал невралгия кузатилади. Икки томонлама тригеминал невралгия бир вақтнинг ўзида ҳар иккала томон юз соҳасида галма-гал оғрик хуружи кузатилади[2].

Тригеминал невралгияда оғриқ 2% 75 сониягача, 70% гача вақт-вақти билан (2-10 дақиқадан) 1 соатгача, узоқ муддатли оғриқлар 2 – 3 минутгача давом этади. Хуружлар сони бир кунда бир неча мартабала кузатилади. 40 % беморлар бир кунда 10 мартадан ортиқ хуруж кузатилишини такидлашади. Беморларда ремиссия даврининг давомийлиги фарқ қилади. 37 % ҳолларда ремиссия даври ойлаб, 63% йиллаб давом этиши мумкин. 68% дан 98% гача беморларда спонтан оғриқ хуружлари кузатилади. Касалликни умумий қўзғатувчиларга юзга энгил тегиниш, чайнаш, тишларни ювиш, ювиниш, соқол олиш, энгил шабада ва бошқалар. Баъзида тригеминал оғриқларни цефалгик оғриқларда фарқлаш қийин бўлади. Тригеминал невралгияда 30 % ҳолларда сезги ўзгариши кузатилади, шунингдек энгил гипестезия кузатилади.

Замонавий илмий қарашларга кўра, инсонда учрайдиган иммун-яллиғланиш касалликлари иммунопатогенезнинг асосий механизмларига таянган ҳолда шартли равишда аутоиммун ва аутояллиғланиш турларига бўлинади. Бироқ, кўплаб тадқиқотчилар яллиғланиш патогенезида аутоиммун жараёнлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини таъкидлашмоқда. Шу билан бирга, аутояллиғланиш механизмларининг ҳам мураккаб ва ўзаро боғлиқ таъсирлари мавжуд бўлиб, улар клиник кўринишларнинг полиморфизмида ўз ифодасини топади. Бу ҳолат, ўз навбатида, касалликнинг тўғри баҳоланиши ва индивидуаллаштирилган терапия танланган тақдирда, даволаш самарадорлигини ошириш имконини беради [3,4].

Уч шоҳли нерв невралгияси юзнинг тўсатдан қаттиқ оғриши билан таърифланади, текширишлар унинг патогенезида яллиғланишнинг аҳамияти борлигини кўрсатади.

Тадқиқот мақсади: тригеминал невралгия билан оғриган беморларда иммун омилларининг аҳамиятини ва ролини аниқлаш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари: Биз Бухоро вилоят, Жондор туман тиббиёт бирлашмаси, марказий поликлиникасида 17 ёшдан 70 ёшгача бўлган тригеминал невралгия билан касалланган 92 нафар ва назорат гуруҳидаги 30 нафар бемор қон зардобиди интерлейкин - 6 (IL-6) ни таҳлил қилди. Тадқиқот ишининг таҳлиллари Бухоро давлат тиббиёт институтининг Микробиология, иммунология ва вирусология кафедраси

қошидаги бактериологик ўқув илмий лабораториясида ИФА ёрдамида тадқиқотлар ўтказилди. Бунда «Вектор Бест» (Новосибирск, РФ) МЧЖ тест-тизимлардан фойдаланилди. Улар ёрдамида қон зардобиди интерлейкин-6 (IL-6, серия А-8768) концентрацияси аниқланди.

ИФА усули қаттиқ фазали ташувчи устидаги «сандвич-вариант» га асосланган. Ушбу тўпламларнинг махсус реагентлари 96-чуқурчали планшетлар текис тубли чуқурчаларига шимдирилган интерлейкинларга қарши моноклонал антителолар, 96-чуқурчали планшет, интерлейкинларга қарши биотик сақловчи поликлонал антителалар конъюгати, интерлейкин сақловчи колибровкали намуналар ҳисобланди. Тадқиқотга жалб қилинган беморларни 53 нафари 1 гуруҳ оғриқ интенсивлиги жуда кучли ифодаланган беморлар булиб буларда оғриқ интенсивлиги ВАШ бўйича 8-9-10 баллни ташкил қилган, 39 нафари ўртача интенсивликдаги оғриқли беморлар бўлиб буларда оғриқ ВАШ бўйича 6-7 баллни ташкил қилган.

Натижалар ва таҳлиллар: Интерлейкин-6 (ИЛ-6) – бу организмдаги яллиғланиш ва иммун жавоб жараёнларини тартибга солувчи муҳим яллиғланиш олди цитокининларидан бири бўлиб, ИЛ-6 нафақат яллиғланиш жараёнини бошлаш ва сақлаб туришда, балки оғриқнинг патогенезида ҳам иштирок этади. У жавобгар бўлган сигнал йўллари орқали яллиғланиш медиаторларининг экспрессиясини рағбатлантиради, шунингдек, марказий ва периферик асаб тизимига таъсир кўрсатиб, нейронларнинг сезувчанлигини оширади. Шу тарика, ИЛ-6 оғриқ сигналларининг кучайиши ва хроник оғриқ ҳолатларининг ривожланишида муҳим роль ўйнайди [4,5]. Бундан ташқари, у турли иммунитет ҳужайралари томонидан шикастланишга жавобан ажралиб чиқади ва бир неча иммунологик механизмларда иштирок этади. Кўпгина тадқиқотлар шуни кўрсатдики, интерлейкин-6 тригеминал невралгия билан асоратланган беморлар қонида жуда кўп миқдорда аниқланади.

Биз олиб борган тадқиқотларда ҳам, интерлейкин-6 (IL-6), яъни яллиғланиш олди цитокинининг концентрациясидаги ўзгаришлар тригеминал невралгияда оғриқ кучли ва ўрта даражада кечувчи беморларда батафсил тавсифланган.

1 -жадвал

Тадқиқотда жалб қилинган беморларда ИЛ -6 цитокинининг кўрсаткичлари (n=122)

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи, n=30	1- гуруҳ, n=53	2-гуруҳ, n=39
M±m	19,39±0,99	63,5±1,72***^^^	40,5±2,13***∞∞∞∞
Max-min	29,4-11,9	90,5-44,2	67,3-18,5
Медиана	18,55	61,9	40,25
t (хакиқий)	0,04	0,01	0,003
P-value	2,05	2,44	3,10

Изоҳ: * - фарқлар назорат гуруҳи маълумотларига нисбатан аҳамиятли (**** - P<0,001), ^ - фарқлар 2 гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли ^^ - P<0,001), ∞ - фарқлар 1-гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли ∞∞ - P<0,001)

Биз ҳам ўз тадқиқотимизда, ИЛ-6 цитокинининг беморларда оғриқ жараёнларига қандай таъсир қилишини ва қон зардобиди қай даражада учрашини ўргандик (3.2-жадвалга қаралсин).

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, цитокинларнинг концентрацияси куйидагиларни кўрсатди, бу кўрсаткич оғриқ синдромининг оғир даражаси билан асоратланган

беморларда 63,5±1,72 пг/мл [90,5-44,2 пг/мл], 2-гуруҳ, яъни оғриқ синдромининг ўрта даражаси билан асоратланган беморда, 40,5±2,13пг/мл [67,3-18,5 пг/мл]ни ташкил қилди. Назорат гуруҳига жалб қилинган соғлом одамларда 19,39±0,99 пг/мл [29,4-11,9] натижани кўрсатди.

Кўпгина тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, жисмонан соғлом одамлар билан тригеминал невралгиянинг оғир, ўрта даражалари билан асоратланган беморларда интерлейкин-6 (IL-6) кўрсаткичи солиштирилганда сезиларли тафовут борлиги аниқланган.

1-расм. Оғриқ синдромининг энгил ва оғир даражалари билан асоратланган беморларда ИЛ-6 концентрацияси.

1-расмда келтирилган маълумотлардан шу аниқ бўлдики, тадқиқотга жалб қилинган 1- гуруҳ, оғриқ синдромининг оғир даражаси билан асоратланган беморлар кон плазмасидаги ИЛ-6 концентрацияси, назорат гуҳига нисбатан 3,27 ($P<0,001$) маротаба, ўрта даражали оғриқ синдроми билан билан асоратланган 2-гуруҳ

беморларидан, эса 1,57 ($P<0,001$) маротаба юқори бўлганлигини кўришимиз мумкин. 2-гуруҳга жалб қилинган бемор кон зардобидидаги ИЛ-6 концентрацияси, назорат гуруҳига жалб қилинган беморлардан 2,1 маротаба баланд бўлди.

2-расм. Интерлейкин-6 (ИЛ-6) цитокинининг спецификлик, сезирлик, аниқлилик ва ишонч оралиғининг кўрсаткичлари

Интерлейкин-6 (ИЛ-6) тригеминал невралгияда оғриқ синдромини кечишини башоратчиси сифатида фойдаланиш имкониятини ўрганиш учун, унинг спецификлиги ва сезувчанлиги, ишонч оралиғини статистик баҳо бердик ва қуйидаги натижалар қайд қилинди. Олиб борган тадқиқотимизда оғриқ синдромининг оғир даражаси билан оғриган беморларда ИЛ-6 плазмадаги миқдори $63,5 \pm 1,72$ пг/мл ни (сезувчанлик 49%, спецификлик 82, аниқлилик 80 %) ташкил қилди, (95% ИО (ишонч оралиғи) 2,37... 4,37), $p=0,001$ ни ташкил этди.

2-гуруҳ, оғриқ синдромининг ўрта даражаси билан оғриган беморларда, эса ИЛ-6 плазмадаги миқдори $40,5 \pm 2,13$ пг/мл ни (сезувчанлик 46 %, спецификлик 78, аниқлилик 76 %) ташкил қилди, (95% ИО (ишонч оралиғи) 3,15... 5,37), $p=0,001$ ни ташкил этди (2-расм).

Хулоса: Олинган натижаларни умумлаштириб, шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, бизнинг тадқиқотимизда ялғиланиш олди цитокинларнинг юқори даражада бўлиши тригеминал невралгиянинг белгиси бўлиши мумкин.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, ИЛ-6 цитокини тригеминал невралгияни башорат қилишда эҳтимолий биомаркёр сифатида қаралиши мумкин. Шу билан бирга, келгусида ўтказиладиган тадқиқотларда натижаларнинг аниқлиги ва ишончлигини таъминлаш мақсадида қатор омилларга эътибор қаратиш талаб этилади. Жумладан, тегишли назорат гуруҳларининг тўғри танланиши, невралгиянинг клиник босқичлари ва турлари, шунингдек, ҳамроҳ патологиялар каби таъсир қилувчи ҳолатларни ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Карлов В.А, Неврология лица. – М., 1991. – 288 С
2. Оберманн М. Последние достижения в понимании/лечении невралгии тройничного нерва. F1000Research. 2019;8:505. doi: 10.12688/f1000research.16092.1. [DOI] [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] Перейти обратно:^{1 2 3} Неврология. Национальное руководство. — ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 2116 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-9704-0665-6.
3. Jumpupto:^{a b c} OkesonJP (2005). "6". In Lindsay Harmon (ed.). Bell's orofacial pains: the clinical management of orofacial pain. Quintessence Publishing Co, Inc. p. 115. ISBN 0-86715-439-X. Archived from the original on 2014-01-12.
4. Jiang X., Zhou R., Zhang Y. "Interleukin-17 as a potential therapeutic target for chronic pain". Immunologi 29. September 2022.
5. Love S, Coakham HB. Trigeminal neuralgia: pathology and pathogenesis [published correction appears in Brain. 2002; 125 (pt 3) :687] Brain. 2001;124 (pt 12) :2347-2360.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000